

Normalização de Métricas de Software: uma Introdução

Fernando Brito e Abreu

Resumo

Neste artigo identificam-se as razões pelas quais a normalização é, tal como para todos os produtos e processos de engenharia, extremamente importante no domínio das métricas de software. Uma das vertentes pristinas na normalização é a taxonómica, para que o domínio de interesse seja bem caracterizado. Escolheu-se assim uma norma desse tipo, oriunda do IEEE, para exemplificar a normalização na área das métricas de software, onde há ainda um longo caminho a ser percorrido.

A finalizar descreve-se o processo de concepção de uma norma e identificam-se os organismos nele envolvidos, a nível internacional, europeu e em Portugal.

Motivação

A *Engenharia de Software* é o ramo do conhecimento dedicado ao estudo dos conceitos, técnicas e ferramentas que permitam elevar a actividade de produção de software da condição de artesanato, em que frequentemente se encontra, a uma de verdadeira Engenharia. Neste foro, a normalização e a certificação podem assumir o papel de verdadeiros catalisadores de uma indústria de software.

A importância da normalização é na Engenharia de Software, como noutras áreas, multifacetada [Abreu94]. A *normalização* disponibiliza definições únicas de compreensão alargada ou proporciona enquadramentos para o estabelecimento de métodos de desenvolvimento. Ela permite estabelecer padrões com base nos quais os produtores podem guiar o seu processo de desenvolvimento de uma forma coerente e provada, produzindo produtos com aceitação alargada, em particular quando devem obedecer a requisitos de interoperabilidade ou produção em série. A disponibilidade de normas pode ser ainda um auxiliar precioso para evitar que as organizações sejam tentadas a "reinventar a roda". Para aqueles que estão mais avançados no seu campo de actuação, estas normas constituem pontos de referência, face aos quais se podem exprimir e avaliar as melhorias conseguidas.

Em Engenharia de Software as áreas cobertas por normas vão desde os glossários de termos técnicos, às questões relativas à análise de requisitos, desenho de sistemas, gestão de configurações, teste, métricas, documentação, planos de qualidade, revisões e auditoria, entre outras. A jusante da normalização vem a questão da *certificação*. Esta permite que uma empresa seja capaz de comprovar ao mercado que um seu produto, ou processo de desenvolvimento, está de acordo com as características definidas numa dada norma, dado que tal foi reconhecido por uma entidade independente e credível.

Se bem que não possa haver certificação sem normalização, dado que a primeira consiste fundamentalmente na verificação de conformidade com normas publicadas, o contrário não é verdade. Com efeito muitas são as normas publicadas sem o intuito de constituírem bases para a certificação. Alguns organismos de normalização produzem também guias para auxiliar na interpretação e aplicação de normas.

Normas na área das métricas

São ainda poucas as normas publicadas na área das métricas embora estejam em preparação, como veremos em artigo posterior, um conjunto extremamente importante. Neste artigo iremos apenas abordar a seguinte, que compreende duas partes:

IEEE Standard 982.1 (1988) - "IEEE Standard Dictionary of Measures to Produce Reliable Software"

IEEE Standard 982.2 (1988) - "Guide for the Use of IEEE Standard Dictionary of Measures to Produce Reliable Software"

Faz precisamente uma década que foi publicada a norma que constituiu o primeiro marco na normalização na área das métricas de software. Foi elaborada no âmbito do *Software Engineering Standards Subcommittee* do *Technical Committee on Software Engineering* da *IEEE Computer Society*, nos EUA. O grupo de trabalho que a concebeu, o *Software Reliability Measurement Working Group*, tinha cerca de 90 elementos. Foi aprovada também como norma ANSI (*American National Standards Institute*) no ano transacto à publicação pelo IEEE. A primeira parte desta norma disponibiliza um conjunto de medidas indicativas da fiabilidade do software que podem ser aplicadas de uma forma independente dos métodos e técnicas adoptados, a:

- **produtos de software** - por forma a avaliar a fiabilidade corrente de um produto no seu ambiente de utilização actual durante a sua exploração e evolução;
- **processos de desenvolvimento e apoio** - permitindo efectuar uma auto-avaliação constante durante o ciclo de vida e verificar a melhoria da fiabilidade ocorrida.

Várias destas medidas utilizam na sua definição as métricas de dimensão e complexidade textual relatadas em [Abreu97] e de complexidade estrutural descritas em [Abreu98]. Como o nome indica, esta norma tem a forma de dicionário, ou seja, é constituída por um conjunto de medidas, identificadas pelo nome respectivo; a informação para cada uma está organizada segundo os itens seguintes:

- **Aplicação** - em que pode ser utilizada a medida;
- **Primitivas** - dados do produto ou processo directamente mensuráveis (ex.: nº de falhas, nº de defeitos, intervalo de tempo, ou nós e ramos num grafo de controlo de fluxo), que são utilizadas na definição de medida;

- **Implementação** - processo de cálculo da medida, geralmente a partir das primitivas.

A segunda parte desta norma é um guia para ajudar na aplicação do dicionário. Em apêndice a este guia estende-se o número de itens em cada medida com mais os seguintes:

- **Interpretação** - como analisar os resultados recolhidos por forma a utilizá-los na melhoria do processo de desenvolvimento de software;
- **Considerações** - aspectos adicionais sobre a aplicabilidade, automatização do processo de recolha, efeitos colaterais, etc.;
- **Formação** - requisitos para o pessoal que vai conduzir a medição;
- **Exemplo** - instância de aplicação desta medida;
- **Benefícios** - vantagens tangíveis (directa ou indirectamente) que podem ser conseguidas por via da análise efectuada;
- **Experiência** - aspectos práticos relativos à experiência de aplicação da medida;
- **Referências** - bibliografia relevante.

O dicionário contém 39 medidas. Segue um exemplo (adaptado) de uma entrada neste dicionário.

Cobertura de Ensaio Funcional ou Modular

Aplicação:

Esta medida é utilizada para quantificar um índice de cobertura de ensaio de um produto de software. As primitivas podem ser funcionalidades ou módulos, consoante se adopte o ponto de vista do utilizador, em que o sistema disponibiliza um conjunto de funcionalidades (ensaio de caixa preta), ou o ponto de vista da equipa de desenvolvimento, em que o sistema é constituído por um conjunto de módulos (ensaio de caixa branca). Caso se apliquem os dois tipos de ensaios é importante construir uma tabela de referência cruzada entre as funcionalidades e os módulos.

Primitivas:

FE = nº de funcionalidades (ou módulos) para os quais todos os casos de ensaio foram conduzidos satisfatoriamente, independentemente de terem ou não permitido a detecção de defeitos;

FT = nº total de funcionalidades (ou módulos) constantes na especificação de requisitos.

Implementação:

O índice de cobertura do ensaio é expresso como o quociente entre o número de funcionalidades (ou módulos) ensaiados, sobre o número total de funcionalidades especificadas (ou módulos), isto é:

$$\text{Índice de Cobertura de Ensaio Funcional ou Modular} = FE / FT$$

Esta norma, embora a isso não dê a merecida ênfase, veicula um interessante enquadramento de referência para a apresentação de métricas. É curioso constatar que um enquadramento classificatório e de apresentação com bastantes semelhanças, o dos Padrões de Desenho, foi uns anos mais tarde “importado” da Arquitectura, com grande entusiasmo, pela comunidade interessada no desenho de sistemas orientados a objectos [Gamma95].

Processo de concepção de uma norma

Cada norma representa um esforço consensual de vários peritos e tem, como qualquer outro documento técnico, uma validade temporal limitada. Em geral são revistas periodicamente para incorporarem avanços no estado da arte ou adaptações resultantes dos comentários recebidos por parte dos seus utilizadores, ou mesmo para serem abandonadas. As normas produzidas pelo *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*, por exemplo, são revistas e eventualmente modificadas todos os 5 anos [IEEE91].

A concepção de uma norma é uma tarefa complexa e demorada. As dificuldades começam com os requisitos de (i) auto-suficiência, isto é, capacidade de ser utilizada sem a necessidade de recorrer a outras e (ii) compatibilidade com as outras promulgadas pelo mesmo organismo, isto é, a impossibilidade de as contradizer. Quanto à tramitação veja-se, a título de exemplo, que o processo de normalização no seio da *International Organization for Standardization (ISO)*¹, é constituído por 5 etapas:

- **Etapas de Proposta** - os membros do comité votam a necessidade de criação de um projecto de norma e é nomeado um gestor do projecto;
- **Etapas Preparatórias** - o gestor do projecto produz um Esboço de Trabalho (WD);
- **Etapas do Comité** - é conseguido um consenso sobre um Esboço do Comité (CD);
- **Etapas de Aprovação** - os organismos nacionais representados votam um Esboço de Norma Internacional (DIS);
- **Etapas de Publicação** - a ISO publica a Norma.

Este processo leva tipicamente 4 a 5 anos (3 no caso do IEEE que tem um processo mais simplificado). Assim se compreende que seja difícil produzir normas com actualidade, em áreas onde ocorrem rápidas mutações, como é o caso das Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC).

A obtenção de normas pode ser feita por compra directa aos organismos produtores correspondentes, ou seus representantes nacionais. Alguns destes organismos disponibilizam colectâneas de normas dedicadas à Engenharia de Software, como é o caso de [IEEE91] e de [IEE91]. A venda de normas e mesmo a sua procura, constituíram per si um negócio, existindo

¹ - Este acrónimo foi obtido por troca das iniciais da designação da organização, por forma a se obter o prefixo grego "iso" que significa "mesmo" (ex: isomorfismo).

empresas especializadas na sua obtenção. A disponibilidade da internet e a inequívoca ênfase que o mercado global veio dar à interoperabilidade, trouxeram para a ordem do dia a discussão sobre a livre disponibilidade de normas na WWW. Começaram já a dar-se alguns passos nesse sentido. Veja-se a este propósito o seguinte "site" - <http://www.inria.fr/Antibes/MEQUINION/normes.htm>

Figura 1 - Etapas de produção de uma norma na ISO

Organismos envolvidos na Normalização

Os organismos envolvidos na geração e promulgação de normas são de âmbito variado: internacionais, inter-governamentais, nacionais, sectoriais, militares, etc. Cada país tem um ONN (Organismo de Normalização Nacional) sob a égide do qual peritos da indústria, serviços e universidade discutem, traduzem, adaptam e produzem normas. É o caso do IPQ, da ANSI, da DIN, da AFNOR ou do BSI. Na área da Engenharia de Software, as normas mais conhecidas são provenientes de instituições como o IEEE, a ISO/IEC, o CEN/CENELEC, o DoD e a NATO. Mais informações podem ser obtidas em <http://www.iso.ch/stbodies.html>.

Figura 2 - Organismos envolvidos na normalização nas TICs

Normalização a nível mundial: a ISO

Esta organização, em conjunto com a IEC, concentra e tenta harmonizar os esforços de todos os

ONNs. Esse esforço traduz-se na publicação e divulgação de normas ISO, actualmente a caminho das 20000.

A actividade de normalização da ISO, por exemplo, é desenvolvida no seio de Comitês Técnicos, onde todos os países podem ter representantes, ou como membros permanentes ou como observadores. Um desses comités, o JTC1, é dedicado às TICs, enquadrando temas tão diversos como a codificação de informação, computação gráfica, linguagens de programação, microprocessadores, sistemas de armazenamento magnéticos e ópticos e a inter-conectividade entre equipamentos de processamento de informação. Cada uma dessas áreas está agrupada num Sub-Comité. Um deles, o SC7, é dedicado à Engenharia de Software, nele existindo um grupo de trabalho dedicado à avaliação de produtos de software por via quantitativa (métricas de software). Os grupos de trabalho têm geralmente uma participação internacional alargada e são coordenados pelo representante nacional de um dos membros da ISO.

Grupo	Área	Membro coordenador
WG1	<i>Symbols, Charts and Diagrams</i>	ANSI (E.U.A.)
WG2	<i>Software System Documentation</i>	BSI (R. Unido)
WG4	<i>Tools and Environment</i>	SCC (Canadá)
WG6	<i>Evaluation and Metrics</i>	JISC (Japão)
WG7	<i>Life Cycle Process</i>	ANSI
WG8	<i>Integral Life Cycle Processes</i>	ANSI
WG9	<i>Classification and Mapping</i>	ANSI
WG10	<i>Process Assessment</i>	BSI
WG11	<i>Data Definition</i>	ANSI

Tabela 1 - Grupos de Trabalho no âmbito do ISO JTC1/SC7

Normalização na Europa: o CEN e o ISSS

O Comité Europeu de Normalização (CEN), com sede em Bruxelas, é uma peça base do sistema global de normalização europeu ao nível das TICs, onde coexistem os três organismos representados na Tabela 2, para além de um conjunto de grupos mais ou menos formais, resultantes da agregação estratégica de esforços numa dada área. O CEN é uma instituição activa em muitas áreas, que produz actualmente cerca de 800 a 900 normas europeias (ENs) por ano, tendo já publicado cerca de 4000. O CEN tem 19 países membros, pertencentes à União Europeia, à antiga EFTA, mais a República Checa. Os organismos representantes dos países membros no CEN são: AENOR (Espanha), AFNOR (França), BSI (Reino Unido), COSMT (República Checa), DIN (Alemanha), DS (Dinamarca), ELOT (Grécia), IBN/BIN (Bélgica), IPQ (Portugal), ITM (Luxemburgo), NNI (Holanda), NSAI (Irlanda), NSF (Noruega), ON (Áustria), SIS (Suécia), SFS (Finlândia), SNV (Suíça), STRI (Islândia) e UNI (Itália).

Organismo Europeu	Congéneres Internacionais
CEN - Comité Européen de Normalisation	ISO - International Organization for Standardization
CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique	IEC - International Electrotechnical Commission
ETSI - European Telecommunications Standards Institute	ITU - International Telecommunication Union

Tabela 2 - Organismos europeus de normalização nas áreas das TIC

Os comités técnicos do sistema europeu de normalização ganharam uma boa reputação, mesmo fora da Europa, em áreas como a interoperabilidade (modelo OSI), comércio electrónico (EDI/EDIFACT), cartões inteligentes, informática médica, informática aplicada aos transportes rodoviários, conjuntos de caracteres utilizados em computadores, etc. Porém, os trabalhos no âmbito desses comités não eram inseridos numa estratégia global.

Por outro lado, nas TICs, as «normas» não correspondem necessariamente às normas «formais» elaboradas pelos organismos de normalização tradicionais (normas *de jure*): estas têm a reputação de serem de concepção muito lenta, algumas vezes constituindo mesmo um obstáculo à inovação. Tal se deve a um processo de ratificação que envolve consultas públicas, revisão incremental e voto dos representantes dos estados-membros do CEN. Por outro lado, estas normas formais atravessam-se por vezes no caminho das empresas multinacionais, que têm uma estratégia de liderança do mercado pela imposição das suas próprias normas (normas *de facto*). Isso acontece com particular relevância no caso da electrónica de consumo e da indústria de software.

Tudo isto levou a questionar o paradigma vigente na normalização. O CEN reconheceu que as normas europeias (ENs) necessitavam de ser complementadas por outro tipo de documentos que não tivessem de sofrer o longo processo de ratificação e consenso alargado, nem de obrigar à remoção de normas nacionais conflituosas com a EN que se quer aprovar, o que leva frequentemente a situações extremamente complexas e morosas. Um largo espectro de tipos de publicações foi então adoptado, que inclui, por exemplo, os seguintes:

- **CR (CEN reports)** - são documentos essencialmente informativos;
- **PAS (Publicly Available Specifications)** - são documentos resultantes de acordos celebrados entre organizações não regulatórias e têm o carácter de recomendação; correntemente há cerca de uma dúzia de consórcios produtores deste tipo de documentos na área das TIC.
- **CWA (CEN Workshop Agreement)** - são publicações formais do CEN cuja ratificação não é obrigatória a nível nacional.
- **ENV** - são normas experimentais desenvolvidas pelos Comités Técnicos; estes últimos têm de decidir, face às necessidades do mercado, qual a sua duração (entre 2 a 5 anos), após o que uma ENV terá de (1) evoluir para uma EN, (2) ser revista e confirmada para um novo período de validade, ou (3) ser abandonada,
- **EN (Normas Europeias)** - são as normas de carácter mais regulatório, implicando por isso o processo “tradicional” de ratificação nacional dos países representados no CEN.

No ano transacto, o CEN concluiu [CEN97] que “a Sociedade da Informação não se conseguirá desenvolver e amadurecer de uma forma eficiente a nível de custos sem que esteja disponível uma infra-estrutura de normas que garanta níveis adequados de «interoperabilidade», «segurança» e, talvez mais importante do que tudo o resto, para criar a visibilidade do mercado que os operadores necessitam para tomarem as decisões de investimento mais relevantes”. Para preencher esse espaço o CEN criou recentemente o **ISSS - Information Society Standardization System**. Este organismo, que adoptou o novo esquema de publicações de largo espectro atrás referido, constituirá a interface mais importante, a um nível estratégico, entre o mercado (fabricantes, fornecedores de serviços, autoridades públicas, consumidores e representantes dos utilizadores) e os produtores de normas no sentido mais lato (que vão desde as ENs aos PAS). O ISSS pretende atingir altos graus de reactividade às necessidades do mercado, flexibilidade, versatilidade e abertura, envolvendo todos os parceiros interessados, sem pré-condições relativamente ao facto de pertencerem ou não a uma dada organização de normalização. Para tal animará a criação de “workshops” temáticos que funcionarão segundo princípios da total abertura, participação voluntária e consenso. O CEN fornecerá o apoio logístico, apoio de marketing e fornecerá os canais para a eventual evolução dos documentos produzidos para normas europeias ou internacionais (através da ISO).

Normalização em Portugal

O ONN português é o Instituto Português da Qualidade (IPQ). Aos Organismos de Normalização Sectoriais (ONS) cabem, na sua área de intervenção, as funções de organização e dinamização das actividades de normalização nacionais, assegurar o funcionamento produtivo das Comissões Técnicas (CTs) sob a sua coordenação, divulgar projectos de normas e documentação relevante junto das CTs e outras entidades interessadas, de molde a propor a aprovação de normas portuguesas (NPs). Para além disso são responsáveis pela elaboração do plano de normalização sectorial e pelo acompanhamento e participação nos trabalhos das organizações internacionais e regionais relevantes, exercendo o direito de voto em representação nacional. O ONS na área das Tecnologias da Informação é o Instituto de Informática do Ministério das Finanças. Foram criadas várias CTs em Portugal, ligadas às TICs. Estas acompanham, apreciam, adaptam e eventualmente traduzem / transpõem as normas propostas pelos Sub-Comités correspondentes do ISO JTC1.

Acrónimo	Área	Correspondências
CT 107	Telecomunicações e Comunicação da Informação	ISO/IEC JTC1 SC6
CT108	Recuperação, Transferência e Gestão da Informação segundo o Modelo OSI	ISO/IEC JTC1 SC21
CT109	Computação Gráfica	ISO/IEC JTC1 SC24
CT110	Meios Electrónicos de Pagamento, EDI / EDIFACT	ISO/IEC JTC1 SC17, TC 68
CT113	Terminologia Informática	ISO/IEC JTC1 SC2
CT120	Codificação Imagem, Audio e Informação Multimédia	ISO/IEC JTC1 SC29 WG11
CT128	Engenharia de Software e Sistemas de Informação	ISO/IEC JTC1 SC7

Tabela 3 -Algumas das Comissões Técnicas em Portugal ligadas às TIC

Bibliografia

- [Abreu94] Fernando Brito e Abreu: "Normalização e Certificação em Engenharia de Software", *actas do 1º Encontro Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica*, Lisboa, 12 e 13 de Maio de 1994.
- [Abreu97] Fernando Brito e Abreu: "Métricas que fizeram História: Dimensão e Complexidade Textual", *InterFace*, nº2, Dezembro de 1997.
- [Abreu98] Fernando Brito e Abreu: "Métricas que fizeram História: Complexidade Estrutural", *InterFace*, nº3, Janeiro de 1998.
- [CEN97] "*Information Society Standardization - The Way Forward*", Comité Européen de Normalisation (CEN), Bruxelles, Belgique, Junho 1997.
- [Gamma95] E. Gamma; R. Helm; R. Johnson; J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley, 1995.
- [IEEE88a] IEEE Standard 982.1 (1988) - "*IEEE Standard Dictionary of Measures to Produce Reliable Software*", Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA, 1988.
- [IEEE88b] IEEE Standard 982.2 (1988) - "*Guide for the Use of IEEE Standard Dictionary of Measures to Produce Reliable Software*", Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA, 1988.
- [IEEE91] "*IEEE Software Engineering Standards Collection*", Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA, 1991.
- [IEE91] "*Software Engineering Public Domain Standards*", Institution of Electric Engineers (IEE), UK, 1991.

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fa@inesc.pt